

YURIDIK JAVOGBARLIKLAR

Zokirov Shohruxbek Zohidjon o'g'li

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Tarix fakulteti Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

shohruxzokirov2320@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410161>

Annotatsiya: Ushbu maqola yuridik javobgarlik turlari, ularning manbalari va qo'llanilishi bo'yicha mulohaza yuritish maqsadida yozilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, Yuridik javobgarlik, Ma'muriy javobgarlik, Fuqaroviy-huquqiy javobgarlik, Intizomiy javobgarlik,

Kirish: Barchamizga malumki jamiyatni tartibga solish uchun yuridik javobgarlik tushunchalari va turlari dan foydalaniladi. Barcha yuridik javobgarliklar va manbalari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga hilof bo'lmasligi konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 16-moddasida shunday belgilab qo'yilgan. Mazkur Konstitutsiyaning birorta qoidasiz O'zbekiston Respublikasi huquq va manfaatlariga zarar yetkazadigan tarzda talqin etilishi mumkin emas. Birorta ham qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjat Konstitutsiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emas. Yuridik javobgarlik ham tabiiyki o'z navbatida insonlarning ham majburiyatlarini yuzga keltiradi. Qonun bilan belgilab qo'yilgan huquqiy harakatlardan chetga chiqishlari mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 47-moddasida Barcha fuqarolar Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan burchlarni bajaradilar deb fuqarolar majburiyatlari belgilab qo'yilgan. Huquqshunoslik fanida yuridik javobgarlik masalasida turlicha fikrlar mavjud.

Ko'pchilik mualliflar yuridik javobgarlikni davlatning huquq talablarini bajarishga qaratilgan majburlov choralarini qo'llashi deb tushunsalar, boshqa ba'zi olimlar unga amaldagi yuridik kategoriyalar doirasida yondashib, qo'riqlovchi huquqiy munosabatlar, maxsus yuridik majburiyatlar yoki huquq normalari sanksiyalari ko'rinishida talqin etishga intiladilar. Yuridik javobgarlik – bu huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga nisbatan protsessual tartibda qonunchilikda belgilangan davlat majburlov choralarini qo'llashdir. Yuridik javobgarlik – huquqbuzarning huquq normalariga asoslangan va huquqbuzarlik faktidan kelib chiqadigan qilmishi uchun javob berish va davlat majburlov choralarini shaklidagi noxush oqibatlariga chidash majburiyati hamda shunday oqibatlarga haqiqatan duchor bo'lishidir. Yuridik javobgarlik vazifalariga ko'ra turlarga bo'linadi.

Jinoiy javobgarlik fuqarolar tomonidan jamiyat va davlat tuzumiga, turli shakldagi mulkka, xo‘jalik tizimiga, fuqarolarning huquqlari va qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlari va hokazolarga qarshi tajovuz qilinganida kelib chiqadi. Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan talablarni buzish jinoyat hisoblanadi va shu jinoiy harakat yoki harakatsizlikka nisbatan jinoiy javobgarlik belgilanadi. Jinoiy javobgarlikka davlat majburlor choralarining eng qattiq turlari kiradi. Uni amalga oshirish Jinoyat, Jinoyat-protsessual, Jinoyat-ijroiya kodekslari bilan tartibga solingan. Shuningdek Jinoyat kodeksi 1-moddasida shunday deyiladi: O‘zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligi Konstitutsiyaga va xalqaro huquqning umume’tirof etilgan normalariga asoslanadi va ushbu Kodeksdan iboratdir.

Ma’muriy javobgarlik – ma’muriy-huquqiy munosabatlarning buzilishi bilan bog‘liq bo‘lib, ularga – jamiyatda o‘rnatilgan tartib-qoidalarni bajarmaslik, masalan yo‘l harakati qoidalarini va jamoat tartibini buzish, tabiatni muhofaza etishga qarshi harakatlar va boshqalar kiradi. Ma’muriy-huquqiy javobgarlik bo‘yicha quyidagi jazo choralari ko‘rsatish mumkin: ogohlantirish; jarima solish; huquqbuzarlik quroli yoki obyekt bo‘lgan narsani musodara qilish; maxsus huquqlardan mahrum etish (ov qilish, transport vositalaridan foydalanish va hokazo); ma’muriy qamoq; axloq tuzatish ishlari va boshqalar.

Fuqaroviy-huquqiy javobgarlik – fuqarolik qonunchiligi qoidalarini buzgan shaxslarga nisbatan jabrlanuvchiga yetkazilgan mulkiy zararni qoplash bilan bog‘liq majburiy ta’sir chorasi qo‘llaniladi. Fuqaroviy-huquqiy javobgarlik shartnoma talablarini lozim darajada yoki umuman bajarmaganlik uchun kelib chiqadi va odatda, mulkiy (moddiy) mazmundagi ta’sir choralari qo‘llanishi bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga ta’kidlash joizki, fuqaroviy-huquqiy javobgarlikka sabab bo‘luvchi huquqbuzarlik (majburiyatni bajarmaslik) ikki xil bo‘ladi: a) fuqaroviy qonunchilikda nazarda tutilgan mulkiy majburiyatlarni bajarmaslik; b) fuqarolarning sog‘ligi, hayoti, sha’ni va qadr-qimmatiga daxldor nomulkiy majburiyatlarni bajarmaslik. Mazkur javobgarlik Fuqarolik kodeksi, Oila kodeksi, Yer kodeksi, Mehnat kodeksi va boshqa xususiy huquq sohasiga oid qonunlar normasini buzish natijasida kelib chiqadi. Fuqaroviy-huquqiy javobgarlik choralari tegishli majburiyatni majburiy bajartirish, zararni undirish, neustoyka, jarima, penya va boshqalar kiradi.

Intizomiy javobgarlik – korxonalar va tashkilotlarda belgilangan tartib-qoidalarni buzish oqibatida kelib chiqadi. Intizomiy-huquqiy javobgarlikning belgilanish holatlari Mehnat kodeksi, korxonalar va tashkilotlarning ichki mehnat tartib-qoidalari hamda maxsus nizomlarda nazarda tutiladi. Intizomiy javobgarlik mehnat va xizmat intizomini, harbiy va boshqa intizomni buzish bilan bog‘liq bo‘lib, ularga idoraning ichki tartib-qoidalarini buzish, ishga kech kelish yoki ishdan barvaqt ketish va hokazo

hollarda kelib chiqadi. Intizomiy huquqiy jazo chorasini qo'llash ichki ishlar organlari, mansabdor shaxslar va tegishli vakolatga ega bo'lgan rahbarlar (ma'muriyat) tomonidan amalga oshiriladi. Mehnat intizomini buzgan xodimlar korxonada, tashkilot va muassasa ma'muriyati tomonidan javobgarlikka tortiladilar. Fuqaro aviatsiyasi, temir yo'l transporti xodimlari, sudyalalar va boshqa ayrim toifa xodimlarning intizomiy javobgarligi to'g'risidagi masala maxsus intizomiy komissiyalar tomonidan tegishli nizomlar asosida ko'rib chiqib, hal etiladi. 2017-yil 29-martda «O'zbekiston Respublikasining Sudyalalar oliy kengashi to'g'risida»gi Qonuni qabul qilindi. Ushbu Qonunga muvofiq, Kengash sudya kadrlar zahirasi shakllantiradi, sudyalarni davlat mukofotlariga taqdim etish, rag'batlantirish, sudyalarni intizomiy, jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqish vakolatiga ega. Jinoiy va fuqarolik-huquqiy javobgarlikni belgilash faqat sud tomonidan amalga oshiriladi. Ma'muriy va intizomiy-huquqiy javobgarlik ichki ishlar organlari, mansabdor shaxslar va tegishli vakolatga ega rahbar shaxslar (ma'muriyat) tomonidan amalga oshiriladi.

Xulosa: Yuridik javobgarlik jamiyat qatlamini jazolashni uchun emas balkim muhitdagi holatni tartibga solish o'zaro munosabatlarni tartibga soladi. Konstitutsiya asosida qabul qilingan qonunlarda tegishli hokimiyat organlarining vakolatlari, ularni amalga oshirish usul va vositalari, hokimiyatni amalga oshirish jarayonida bir-biri bilanmunosabati, xalq oldidagi mas'uliyati belgilab qo'yilgan. Shuning uchun yuridik javobgarlik davlat tomonidan nazorat qilinadi.

Использованная литература:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Davlat ha huquq nazariyasi. Odilqoriyev X.T. "Adolat" 2018-y.
3. Konstitutsiyaviy huquq. O.T. Husanov. "Ilm-ziyo" 2017-y.
4. Hozir.org
5. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksiga sharhlari. M.H. Rustambayev.

